

LES ENJEUX SEMIOTIQUES DU LOGO « MADE IN BURKINA »

NAGNINA Diane Hortense

nagninahortense@gmail.com

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso

RESUME

Dans un contexte de mondialisation où les produits locaux burkinabè peinent à se démarquer face à la concurrence des importations, cette étude vise à analyser le logo « Made in Burkina » conçu par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA). En s'appuyant sur les outils de la sémiotique visuelle, cette recherche examine les dimensions symboliques des signes constitutifs du logo pour comprendre son rôle dans la valorisation des produits locaux. La problématique interroge l'efficacité du logo comme outil de communication pour promouvoir l'identité nationale et soutenir l'économie locale. L'hypothèse principale est que ce logo, par ses composantes visuelles et linguistiques, constitue un vecteur d'identité et de compétitivité pour les produits burkinabè sur les marchés nationaux et internationaux. Cette étude adopte une démarche qualitative. En effet, au cours d'un entretien réalisé auprès du directeur de la MICA, il est ressorti la nécessité de créer ce logo. C'est cela qui a suscité notre intérêt pour l'analyse dudit logo. Le plan s'articule autour de l'analyse sémiotique des éléments du logo, suivie de la présentation de la portée de ce logo. Aussi, nous avons effectué une discussion des enjeux identitaires et communicationnels du logo.

Mots clés : Burkina Faso, sémiotique visuelle, logo, discours publicitaire, produits locaux.

ABSTRACT

In a context of globalization and especially of the flooding of Burkinabè markets by imported products, it is necessary to produce products with a brand in order to build communication around them, with the aim of ensuring a loyal clientele. As a result, African local products, particularly those from Burkina, suffer from a lack of visibility in the market. Also, these products are less preferred by consumers, as some of these products need to be improved to be competitive on the national and international market. Therefore, the creation of the "Made in Burkina" logo responds to this dynamic. In this reflection, we are interested in analyzing the "Made in Burkina" logo within the framework of promoting Burkinabè local products. This logo, in our view, presents itself as an advertising discourse. Thus, we will examine this logo through the lens of visual semiotics, such as the signs expressed in said logo. It involves grasping the dimension of these signs in the process of promoting Burkinabè local products both at the national and international level. The analysis shows that evokes the geographical origin of the products, as well as aspects such as authenticity, quality, and support for the national economy. Since the logo was created using signs and symbols associated with Burkinabè national identity.

Keywords: Burkina Faso, visual semiotic, logo, advertising discourse, local products.

INTRODUCTION

Le logo « Made in Burkina » vise à promouvoir les produits locaux burkinabè dans une dynamique de valorisation des savoir-faire nationaux et de stimulation de l'économie locale. Cependant, au-delà de son rôle promotionnel apparent, le logo

soulève des questions sur la manière dont ses composantes visuelles participent à la construction d'un sens et à la consolidation d'une identité culturelle collective. Cet article propose une analyse sémiotique de ce logo. En effet, en tant que vecteur de communication visuelle, le logo joue un rôle central dans la stratégie de marketing territorial au Burkina Faso. La problématique centrale de cette étude est la suivante : comment les éléments visuels du logo « Made in Burkina » contribuent-ils à véhiculer des valeurs d'unité nationale et de fierté culturelle tout en encourageant la consommation locale. C'est ce qui a sous-tendu la création du logo selon l'entretien réalisé auprès de M. Harouna Paré, Directeur de la communication et des relations Presse/Ministère du développement Industriel du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises. Cet entretien est réalisé le 05/03/2024 pour des besoins de collecte de données relatives à notre travail de recherche de thèse. L'hypothèse est que les éléments visuels du logo transmettent non seulement des informations de qualité et de provenance, mais aussi une symbolique culturelle forte et des valeurs d'unité nationale. Nous nous appuyons sur l'approche théorique de la sémiotique visuelle telle que développée par le groupe Mu (groupe μ). Cette approche met l'accent sur l'analyse des éléments visuels à savoir les formes, les couleurs et les textures indépendamment de leur signification symbolique. De ce fait l'approche permet de décoder la manière dont les choix esthétiques influencent la perception des valeurs associées au logo dans la mesure où selon Roland Barthes (1964 : 44) : « toute image est polysémique, elle implique, sous-jacente à ses signifiants, une chaîne flottante de signifiés, dont le lecteur peut choisir certains et ignorer les autres ». Dans cette optique, l'objectif de ce travail est d'identifier les mécanismes de signification mobilisés par ce logo et d'évaluer leur impact sur le développement économique et identitaire au Burkina Faso. Au cours de notre développement ultérieur, nous avons présenté la sémiotique visuelle selon le groupe μ dans un premier instant. Dans un second temps nous avons fait une analyse du logo. Dans le troisième temps, nous avons effectué une interprétation du logo puis une discussion.

1. Cadre théorique et méthodologique

Afin de répondre à notre problématique et d'explorer les mécanismes de signification véhiculés par le logo « Made in Burkina », nous nous appuyons sur un cadre théorique et méthodologique structuré. Celui-ci mobilise les concepts clés de la sémiotique visuelle et propose une analyse détaillée des éléments graphiques et symboliques du logo.

1.1. Cadre théorique

Nous adoptons l'approche de la sémiotique visuelle développée par le groupe μ , qui permet de décrypter les niveaux de signification d'un objet graphique. En particulier,

nous avons des signes ou éléments iconiques, des signes ou éléments plastiques et parfois des signes ou éléments linguistiques. Ces différents signes permettent de saisir le message dénoter c'est-à-dire ce qui est littéralement montré et le message connoté c'est-à-dire ce qui est implicite, culturel et symbolique.

1.1.1. Définition de la sémiotique visuelle

Le groupe μ , constitué de sémioticiens belges, considère la sémiotique visuelle comme une branche de la sémiotique qui étudie la manière dont les signes visuels produisent du sens et sont interprétés. Ainsi l'analyse du signe visuel ; l'image, les représentations visuelles ou encore des messages visuels, repose sur des structures comparables à celles du langage verbal. En effet le groupe μ a non seulement reconnu une autonomie langagière à l'image, mais a également offert des instruments pour analyser de manière diversifiée les différentes microtechniques utilisées à l'intérieur d'un même dispositif médiatique. Ainsi selon le groupe μ , cité par Martine Joly (2007, p. 74), :

Les études sur la perception du monde visuel montrent que « les objets » n'existent pas comme réalité empirique mais comme êtres de raison. S'il y a un référent au signe iconique, ce référent n'est pas un « objet » extrait de la réalité, mais toujours et d'emblée un objet culturalisé. Si l'on copie quelque chose, c'est toujours un aspect culturellement sélectionné de l'objet (lui-même culturellement sélectionné et auquel on fait subir un certain nombre de transformations, elles aussi culturellement codées, pour produire l'« effet d'iconisme » ou de ressemblance. De sorte que si l'on veut garder la notion de « signe » iconique, il faut « respecter le principe d'altérité et montrer que le « signe iconique » possède des caractéristiques qui montrent qu'il n'est pas « l'objet » et affiche ainsi sa nature sémiotique.

1.1.2. Présentation de l'approche théorique

L'analyse du message visuel tout comme tout autre objet requiert une méthodologie bien précise. C'est ainsi que le groupe μ propose cette schématisation à la lumière des travaux de nombre de théoriciens. En effet pour le groupe μ cité par Joly (2007, p.101) :

Le message visuel met ainsi en œuvre une circularité non pas entre deux mais entre quatre plans, selon la terminologie de Hjelmslev, ou quatre « isotopies » (de *isi* = même, et *topos* = lieu, place), selon la terminologie de Odin. Ces plans sont distincts et solidaires à la fois : ce sont le plan de l'expression et le plan du contenu plastiques ; le plan de l'expression et le plan du contenu iconiques.

Cette schématisation démontre la structuration du message visuel. Celui-ci est donc constitué d'éléments iconiques et plastiques. Les éléments plastiques sont « autonomes » ; toutefois, ils « restent solidaires du signe iconique » et ils ne sont pas « subordonnés » à ces signes iconiques selon le groupe μ ¹.

¹ Groupe μ cité par Martine Joly, l'image et les signes, 2007, p101

➤ Les signes iconiques dans l'image ou le message visuel

Les éléments iconiques représentent l'ensemble des éléments visuels qui composent l'image ou le message visuel. Précisément, il s'agit de l'identification de l'ensemble des objets représentés. Puisque M. JOLY affirme que (2007-98) : « *l'image est en partie constituée de signes iconiques* ». Le signe iconique désigne « *une unité visuelle permettant de reconnaître un objet parce qu'il avait avec cet objet une similitude de configuration* » selon M. JOLY (2007-96,97). Toutefois les sémioticiens de l'image considèrent le signe iconique comme un modèle type d'un objet représenté, car pour eux le signe iconique possède des caractéristiques qui montrent qu'il n'est pas l'objet en tant que tel. C'est plutôt « *l'actualisation d'un type* ». Dans l'image, les signes iconiques permettent d'isoler des unités figuratives qui constituent une grande part de la majorité des messages visuels, des formes sur des fonds selon le groupe μ . En effet, JOLY laisse comprendre que ces signes iconiques représentent « *des unités de significations* ». En fait, le signe iconique aide le destinataire du message iconique à « *sélectionner d'emblée les traits pertinents de reconnaissance* » d'un objet donné puisque « *l'image n'est lisible que si on reconnaît des objets et reconnaître, c'est ranger dans une classe* »². Le groupe μ va élaborer un diagramme qui reprend le triangle sémiotique avec des différences notables pour montrer la spécificité du signe iconique par rapport au signe en général.

² Groupe μ cité par Martine JOLY (2007 : 98).

Modèle du signe iconique : Joly (2007-97)

Articulé le signe iconique de cette façon laisse percevoir clairement que le référent selon Martine JOLY (2007) n'est pas un objet du monde mais l'actualisation d'un type, étant lui-même une représentation mentale intériorisé et stabilisée, qui, confrontée avec le produit de la perception, est la base du processus cognitif.

➤ Les signes plastiques dans l'image ou le message visuel

En ce qui concerne le groupe μ , cité par JOLY (2007, p.102) :

Le signe plastique, continuum que découpe le signe iconique, s'organise à son tour selon des axes susceptibles de graduation, articulés autour de quatre grandes séries :

- La couleur, avec l'axe des couleurs proprement dites (les couleurs du spectre de la lumière) et celui des valeurs, des tonalités ;
- La forme, avec l'axe des formes proprement dites (cercles, carrés, triangles...) et aussi des lignes, des points, des surfaces... ;
- La spatialité, qui inclut la composition interne de la représentation, la dimension relative (grand, petit), la position par rapport au cadre (haut/bas, droite/gauche), l'orientation (vers le haut, vers le bas), le loin/le près ;
- La texture, avec les oppositions du grain et du lisse, de l'épais et du mince, du tramé, de la tâche, du continu, etc.

Ainsi, la distinction fondamentale entre signes plastiques et signes iconiques dans les messages visuels fournit-elle son programme au rhétoricien, même si celui-ci ne peut pas attribuer aux signes plastiques des valeurs fixes pour toutes les images. Elles valent en fait dans un système donné, constitué par l'œuvre, comme le jeu des couleurs pures qui fait système dans celle de Mondrian. On a donc des mini-codes qui se dissolvent hors du message, mais on a tout de même des repères d'usage socialement codés qui permettent la communication et l'interprétation des outils plastiques eux-mêmes en interaction ou non avec des signes iconiques.

Aussi le groupe μ , affirme que :

Bien que chacun de ses éléments possède une identité propre, les signifiants fonctionnent en synergie, donc font partie d'un tout significatif. Et c'est à partir de cet ensemble qu'il est possible de dégager un effet de sens, c'est-à-dire un signifié plastique. Cette conception du signe plastique s'inscrit dans le prolongement de la structure générale saussurienne dans laquelle le signe linguistique est une entité psychique à deux faces : le signifiant et le signifié³.

En ce qui concerne la forme, le groupe μ précise que c'est la combinaison entité +qualité qui la façonne et qu'il existe trois signifiants de la forme, appelées formèmes, qui établissent ses spécificités. Ces formèmes sont : « la position, l'orientation et la dimension, toutes étant des critères relatifs ». En termes plus précis :

La position détermine l'emplacement de la forme dans l'espace de représentation. Elle est évaluée en fonction du rapport fond/forme, mais aussi, et corollairement, en fonction de la place de la forme dans le lieu géométrique de la perception : le foyer. C'est donc à partir du foyer que l'on peut affirmer qu'une forme se trouve au centre, en bas, en haut, à gauche ou à droite de l'espace en question. L'orientation se définit à partir des critères qui caractérisent le formème de la position, mais ceux-ci sont alors jumelés à une direction. La dimension est tributaire de la dynamique fond-forme-foyer et varie selon une échelle de grandeur : grand VS petit⁴.

➤ Les signes linguistiques.

Les signes linguistiques constituent les signes en lettres contenus ou non dans un visuel⁵.

1.2. Cadre méthodologique

La méthodologie s'appuie sur une double analyse, à la fois descriptive et interprétative. Primo, nous examinons les éléments visuels du logo indépendamment de leur contexte symbolique. Secundo, nous les analysons dans leur environnement culturel et économique spécifique au Burkina Faso, afin de comprendre leur impact sur la perception des publics cibles.

1.2.1. Présentation du logo « Made in Burkina »

Ce logo « made in Burkina » est une conception du Ministère de l'industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) du Burkina Faso. Le dévoilement du logo fut fait le 15 octobre 2020, mois au cours duquel la promotion du « consommer local » est mis en avant à travers diverses activités au Burkina Faso.

Ce logo est créé pour permettre une identification des produits locaux par rapport aux produits importés selon les résultats d'un entretien que nous avons réalisé

³ Emile Granjon (2016), le signe visuel chez le groupe μ , dans Louis Hébert(dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), <http://www.signosemio.com/groupe-mu/signe-visuel.pdf>; consulté le 28 septembre 2024.

⁴ Emile Granjon (2016), le signe visuel chez le groupe μ , dans Louis Hébert(dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), <http://www.signosemio.com/groupe-mu/signe-visuel.pdf>; consulté le 28 septembre 2024.

⁵ Le visuel ici constitue toute représentation qui se prête à la vue ou à la vision.

auprès de M. Harouna Paré⁶, Directeur de la communication et des relations Presse au Ministère du développement Industriel du Commerce et de l'Artisanat. C'est un marquage de reconnaissance de l'origine d'un produit et est apposé sur les produits certifiés. C'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à mener une analyse de ce logo pour mieux comprendre les signes constitutifs dudit logo et par là ses enjeux.

Logo « made in Burkina » : source : Ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat

1.2.2. Analyse du logo « made in Burkina »

➤ Identification des signes plastiques

La couleur : Le logo est fait principalement avec des couleurs : verte, rouge et jaune. Le vert est généralement représentatif de la nature et dénote ainsi la vie. La couleur verte est synonyme de vie et de croissance, de vitalité et d'énergie débordante. Cette couleur est associée à l'environnement mais aussi à l'agriculture comme pour traduire la nature bio des produits ayant ce logo comme marquage. En ce qui concerne la couleur rouge, elle symbolise le sacrifice, la passion, l'énergie alors que la couleur jaune fait appel à la richesse, et à l'optimisme.

La couleur centrale est faite en fond blanc. Cette couleur blanche exprimerait la pureté des produits.

La forme : Le logo a une forme circulaire marquer au bas par un ruban ondulant qui n'est rien d'autre que le drapeau du Burkina. Le circulaire ici dénote en premier l'union. L'union est une chose importante pour attirer la confiance du public cible.

⁶ Entretien fait le 28 février 2024 à 15 h. ce fut un entretien réalisé pour besoin de récolte de données pour notre travail de thèse de doctorat unique.

L'union fait ressortir le fait que ces produits soient le résultat de la mise en œuvre d'une multitude de compétences mais également suscitent une assurance quant à la qualité du produit.

Pour ce qui est du ruban ondulant sous la forme du symbole du drapeau burkinabè, il dénote un dynamisme et un mouvement traduisant par-là la progression et/ou l'innovation des produits ayant ce marquage de logo. Le drapeau mouvant dénote de la progression, de l'innovation mais surtout dans le strict respect des valeurs burkinabè à savoir l'intégrité, la loyauté.

➤ Identification des signes iconiques

Les icônes : Nous pouvons apercevoir l'icône d'un cheval. Cette icône est placée dans la partie centrale au fond du logo. L'icône est mise en couleur verte. Le cheval fait appel aux traditions équestres du Burkina Faso. Il est un élément fondamental de l'histoire du Burkina et de son fondement comme pour rappeler l'Étalon de Yennega, le cheval de Ouédraogo. En fait, l'armoirie de sa capitale, Ouagadougou, est conçue en incluant une icône de cheval.

Inclure le cheval en lui donnant une couleur verte pour en faire un élément constitutif du logo « made in Burkina » atteste de l'authenticité des produits locaux burkinabè. Le cheval étant synonyme de dynamisme ainsi que de force corrobore une vitalité nourricière des produits locaux.

Les symboles : Le bas du logo est enroulé avec le symbole du drapeau Burkinabè. Déjà, le drapeau permet d'identifier sans confusion l'origine du produit portant ce marquage comme logo.

➤ Le message linguistique

Nous apercevons toujours dans le logo un texte en majuscule, taille grande, police limpide et bien visible et en couleur jaune au sein du logo. Ce signe linguistique est fait en langue anglaise. L'usage de l'anglais, langue internationale par excellence, confère une portée universelle au logo. Cette mention linguistique en langue anglaise dans le logo inscrit les produits burkinabè dans un contexte globalisé, suggérant une ouverture vers les marchés internationaux.

En somme, par l'entremise des outils plastiques, iconiques et linguistiques le logo « made in Burkina » transmet un message. Ce message véhiculé est la monstration de la qualité et de l'authenticité des produits. Il traduit aussi de la fierté nationale tout en insistant sur le fait que ces produits sont fabriqués au Burkina Faso. En plus, le logo cherche à combiner tradition et modernité, comme nous l'avons dit à travers le mouvement onduler, mettant de cette façon en exergue la richesse culturelle du pays sans pour autant résister au changement. Un tel message est naturellement dans une

visée de convaincre un consommateur potentiel. Ce consommateur peut être du niveau national comme international.

2. La Portée du logo « Made in Burkina »

La création d'un logo « made in Burkina » revêt une grande valeur et produit des effets significatifs sur la perception des consommateurs, la compétitivité sur le marché et la fidélisation des clients. D'abord, le label offre une facilité d'identification et de reconnaissance d'un produit. En rendant effectif le processus de labellisation des produits locaux, les politiques étatiques aident à rendre visible ces produits. Aussi, le logo contenant toujours un symbole représentatif du Burkina ; il crée une image de marque forte et mémorable ; toute chose qui garantit de la qualité des produits locaux et interpelle les consommateurs à faire confiance aux produits locaux. En fait le logo garantit l'authenticité des produits locaux assurant qu'ils sont réellement fabriqués au Burkina Faso ce qui est particulièrement important pour les consommateurs soucieux de l'origine des produits.

Ensuite, le logo « made in Burkina » offre une différenciation sur le marché. En effet, le logo et différents labels « made in Burkina » apposés sur les produits locaux constituent des éléments distinctifs capitaux permettant de reconnaître les produits importés de ceux locaux. Aussi le logo « **participe à la construction du sens** » dans la mesure où celui-ci renforce l'identité culturelle locale. En effet, le logo « made in Burkina » permet de montrer l'origine locale des produits et renforcent le lien avec le patrimoine et la culture de la région, ce qui attire des consommateurs qui valorisent l'authenticité et la tradition. En somme ce logo devient un symbole de fierté nationale encourageant ainsi la consommation des produits locaux et soutenant par-là l'économie locale. En cela, les consommateurs qui s'identifient aux valeurs véhiculées par le logo, seront plus susceptibles de rester fidèles à la marque ou au produit, créant un engouement pour les produits locaux.

Enfin le logo « made in Burkina » a un impact sur la perception et les intentions d'achat. Les consommateurs burkinabè ont la possibilité d'associer le logo à la qualité, ce qui va influencer positivement leur intention d'achat. Ainsi, ce logo suscite un engagement émotionnel et identitaire par le biais de l'utilisation des symboles et des signes qui résonnent avec l'identité collective des Burkinabè. En effet selon Jean Marie Floch (1990 : 199) les gens « *n'achètent pas un produit mais une représentation du monde* ». Ainsi, les signes constitutifs de ce logo vont influencer le choix d'achat des burkinabè sur le plan émotionnel car ceux-ci vont retrouver « **leur monde** ». Il est évident que ce sentiment de fierté à lui seul peut motiver les décisions des types de produits à acheter. Par conséquent l'achat des produits locaux est fait en se basant sur l'appartenance culturelle et la solidarité nationale. Ce logo, pour nous, invite tout simplement à une consommation responsable puisqu'il oriente le choix de consommation des Burkinabè vers les produits locaux pour une économie nationale

prospère. Nous retenons que la création du logo « made in Burkina » constitue une stratégie forte par les politiques étatiques dans leur volonté de promouvoir les produits locaux. Le logo « made in Burkina » est une synthèse visuelle des valeurs que l'Etat souhaite promouvoir : patriotisme, force, unité et prospérité. A travers les couleurs et les symboles, il cherche à instaurer une relation émotionnelle avec les consommateurs burkinabè, les incitant à s'identifier à la nation par le biais de la consommation. Le logo, par ses formes circulaires et ses éléments dynamiques, transmet également une idée de continuité et de progrès, un message optimiste et engageant pour l'avenir du Burkina Faso.

3. Discussion

L'analyse sémiotique du logo « Made in Burkina » met en lumière une richesse symbolique qui contribue à sa force communicative, tout en révélant certaines limites susceptibles d'affecter son efficacité auprès des différents⁷ publics. Cette discussion s'articule autour des enjeux identitaires, de la portée communicationnelle et des défis d'universalité.

3.1. Les enjeux identitaires

Le logo « Made in Burkina » se distingue par sa capacité à incarner et à transmettre des valeurs identitaires fortes, étroitement liées à l'histoire, à la culture et à la souveraineté du Burkina Faso. Cette identité nationale se reflète dans les signes iconiques, plastiques et linguistiques ; présents dans le logo. Ces signes participent à la construction d'une image collective et d'un sentiment de fierté nationale. Toutefois, ces choix identitaires soulèvent des défis en matière de lisibilité et de résonance auprès du public international.

3.1.1. Valorisation de l'identité culturelle et nationale

L'identité nationale est mise en avant par des éléments visuels et symboliques assez forts. En effet l'usage des couleurs vert, rouge et jaune est significatif car ces couleurs sont illustratives du drapeau burkinabè. Aussi, l'utilisation du cheval cabré est symbolique puisque cet animal emblématique véhicule un message d'ambition et de résilience. Cet animal incarne les valeurs fondamentales du pays comme la persévérance et le travail acharné. Tous ces éléments renforcent immédiatement l'appartenance du logo à l'État-nation dans la mesure où ils créent une continuité visuelle avec les emblèmes officiels du pays, facilitant la reconnaissance du logo sur le plan local. Partant de cela, ces éléments contribuent à construire une identité visuelle cohérente et mobilisatrice, capable de renforcer le sentiment d'appartenance

⁷ Nous parlons de « différents publics » car l'idée de promotion des produits locaux a une dimension nationale et internationale.

et de stimuler l'engagement des consommateurs burkinabè envers les produits locaux.

3.1.2. Affirmation d'une souveraineté économique et culturelle

Le logo « Made in Burkina » ne se limite pas à une fonction décorative. Il représente également un manifeste de souveraineté économique et culturelle, dans un contexte mondial marqué par la domination des grandes puissances économiques.

Dans cette posture, la création de ce logo par les autorités gouvernementales est un soutien à la production locale. Par l'entremise de l'affichage de ce logo, les autorités invitent les citoyens burkinabè à privilégier les produits locaux dans leur habitude de consommation. Ce logo affirme de même la capacité du pays à proposer des biens de qualité, fabriqués selon les savoir-faire locaux toute chose qui contribue à l'épanouissement des producteurs locaux et à la dynamisation de l'économie nationale. Outre la dimension économique, le logo constitue une sorte de résistance à l'hégémonie culturelle. Par l'intégration des références visuelles profondément enracinées dans l'identité burkinabè, le logo affirme l'existence et la richesse d'une culture spécifique face à la standardisation culturelle mondiale. De ce fait cette affirmation de souveraineté contribue à construire une image valorisante du Burkina Faso, à la fois sur la scène nationale et internationale.

3.1.3. Limites et défis liés à l'identité nationale

Il est clair que le logo « Made in Burkina » exprime parfaitement une identité nationale forte. Toutefois, ce logo n'échappe pas à certaines limites qui pourraient affecter sa réception surtout sur le plan international. Dans ce sens il est à remarquer que la compréhension du logo est limitée à un public local. La raison est que les références identitaires comme le cheval cabré et les couleurs, bien qu'éloquents pour un public burkinabè, peuvent ne pas être immédiatement interprétés par des consommateurs internationaux. Pourtant l'objectif est d'acquérir des potentiels consommateurs ou clients nationaux ainsi que internationaux. Comment donc conquérir le cœur d'un potentiel client qui ne trouve pas un intérêt particulier par le biais du logo ? Le fait est que de nos jours selon Martiel Pasquier (1999-99) :

Le marketing ne s'intéresse plus seulement aux échanges ponctuels mais aussi à la relation dynamique à long terme qu'une organisation entretient avec ses clients ou partenaires. Les clients ne sont plus considérés comme des acheteurs intervenant au terme d'une chaîne de création de valeur mais comme des partenaires effectifs de la relation d'échange.

Dans ce contexte, nous pensons que les signes constitutifs du logo nécessitent une contextualisation en vue d'être pleinement compris en dehors des frontières nationales. En effet, aucune relation dynamique n'est possible sans au préalable une compréhension mutuelle entre les deux interlocuteurs.

Aussi, il est à noter un risque de cloisonnement identitaire. L'accent mis sur les éléments locaux pourrait limiter l'attractivité du logo sur des marchés mondialisés, où les consommateurs recherchent des produits dotés d'une portée plus universelle. Pour finir le défi majeur à relever au sein des signes constitutifs du logo est l'utilisation de la langue anglaise comme signe linguistique. En fait, bien que stratégique pour toucher un marché international, l'usage de cette langue peut bien être perçu par certains comme une marginalisation des langues nationales. Cela soulève des tensions identitaires au niveau local dans la mesure où des réflexions sont en train d'être menées pour une bonne intégration des langues nationales.

Somme toute, les différents défis que nous avons pu relever semblent se contredire. En fait le logo doit pouvoir refléter l'identité culturelle burkinabè en vue d'amener les populations burkinabè à consommer locale. Ce même logo doit également s'ouvrir au monde afin d'être accepté et compris au plan international. Ces deux ambivalences font ressortir une nécessité de relecture ou de conception du logo « Made in Burkina » pour une bonne performance énonciative au sein des différents prospects.

3.1.4. Perspectives et recommandations

Pour maximiser l'impact identitaire du logo tout en relevant les défis liés à celui-ci des options sont envisageables. À cet effet, il est question de renforcer l'universalité des symboles. Il s'agira d'ajouter un slogan ou une signature qui explique le lien entre les éléments visuels du logo et les valeurs burkinabè. Cela permettra de rendre le message plus accessible à un public étranger. De plus il sera question d'équilibrer l'identité locale et la portée globale. Il reviendra de trouver une manière pour combiner les références culturelles fortes avec des éléments visuels universels pour élargir l'attrait du logo sans diluer son identité. Au près de ces deux solutions il y a lieu de promouvoir une éducation autour du logo. Il s'agira concrètement de faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer les significations des symboles du logo, à la fois sur les marchés locaux et internationaux.

3.2. Les enjeux communicationnels : attractivité et positionnement

Les enjeux communicationnels du logo « Made in Burkina » se situent à l'intersection de deux dimensions principales : d'une part, il est la nécessité de promouvoir efficacement les produits locaux, et d'autre part, l'ambition de s'inscrire dans un marché global où la concurrence est forte. Ces deux aspects appellent une réflexion stratégique pour assurer une transmission claire, cohérente et persuasive des valeurs et des messages associés au logo.

3.2.1. Une communication claire et adaptée au contexte local

Le logo joue un rôle crucial dans la sensibilisation des consommateurs burkinabè à l'importance de soutenir la production locale. Cependant, sa capacité à remplir cette mission dépend de la manière dont il est perçu et compris par le public. Pour parvenir alors à une bonne compréhension et perception du logo il est nécessaire de faire des campagnes de communication qui expliquent les différents signes constitutifs de ce logo et leur lien avec l'économie locale. Aussi, il faudrait une appropriation de ce logo par le public burkinabè. Cette appropriation peut passer par des actions éducatives ou des campagnes médiatiques valorisant les produits labellisés. De plus, il faudrait une accessibilité linguistique et culturelle. L'utilisation de l'anglais peut créer une distance culturelle avec les consommateurs locaux. Il serait donc intéressant d'intégrer des slogans en langues nationales pour renforcer l'ancrage du logo dans la réalité burkinabè.

3.2.2. Une image compétitive sur le marché international

Sur le plan global, le logo doit véhiculer une image compétitive et attrayante qui attire l'attention des consommateurs étrangers et des investisseurs. La réalité est qu'il faille rechercher la visibilité dans un marché saturé. Il est à rappeler que les différents pays de l'espace UEMOA sont dans cette dynamique et par conséquent adoptent des labels similaires afin de promouvoir leurs produits. Dans cette logique, le logo « Made in Burkina » doit pouvoir se démarquer de par sa capacité à être bien reçu et compris sur le plan international. Cette vision nécessiterait une identité visuelle forte du logo ainsi qu'une stratégie marketing mettant en avant la qualité et les spécificités des produits burkinabè. Une communication transparente sur les normes de qualité et les processus de production associés aux produits labellisés

3.2.3. Les Limites et défis des canaux de communication

La promotion du logo à travers de multiples plateformes à savoir la télévision, les réseaux sociaux et la presse nécessite une coordination efficace. De ce fait chaque canal doit véhiculer un message cohérent pour éviter toute confusion. Cela appelle à une dynamique d'actions et de collaboration des acteurs de divers horizons toute chose qui constitue très souvent un défi. Aussi, la conception et la diffusion de campagnes publicitaires à grande échelle nécessite un investissement conséquent. Cela pourrait limiter l'accès du logo à certains marchés ou groupes cibles. Il est à noter que certains éléments du logo pourraient être interprétés différemment dans d'autres contextes culturels raison pour laquelle la communication à grande échelle est nécessaire.

3.2.4. Recommandation pour une communication efficace

En vue d'absorber ces défis et maximiser l'impact communicationnel du logo, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Il s'agit en premier lieu de créer des narratifs autour du logo. À ce niveau il est question de créer des histoires inspirantes, sous formes de petites vidéos, sur les producteurs locaux et les processus de fabrication pour donner une dimension humaine et authentique au logo. Cela participe de même à la création de la confiance auprès des consommateurs toute chose qui enrayer les préjugés stipulant que les produits locaux sont d'une qualité inférieure. Il serait également d'un grand intérêt de renforcer la présence numérique du logo par le biais de l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes en ligne afin de pouvoir atteindre un public plus large et plus varié, tout en mettant en avant les valeurs du logo. La communication via les réseaux sociaux est très capitale dans la mesure où l'internet vulgarise les canaux de communication de façon spectaculaire. A travers l'internet, il devient très facile de vendre à des personnes inconnues physiquement et à des contrées très lointaines. En sus de tout ceci, il est possible de créer des déclinaisons en vue de contextualiser le logo. Il s'agit concrètement de concevoir plusieurs logos en fonction des catégories des produits ou des régions du Burkina Faso. Chaque déclinaison du logo pourrait inclure un mot-clé ou une image associée au produit. Cette façon de faire offre la possibilité d'intégrer les différentes langues nationales. Par exemple il est possible de concevoir un logo avec un slogan en langue nationale donnée en fonction de la région cible. Cette stratégie communication via le logo permettra un renforcement de l'identification. Une telle adaptation rendrait le logo plus concret et familier pour les consommateurs. Cette dynamique renforcerait leur engagement émotionnel et leur sentiment d'appartenance.

Également, une telle flexibilité offrirait une occasion de communication ciblée sur des marchés spécifiques, nationaux voire internationaux. Cette dynamique renforce la cohérence visuelle du logo car les variations pourraient augmenter l'idée d'une marque nationale diversifiée mais unifiée sous une identité commune. C'est une manière de renforcer le potentiel énonciatif du logo en le rendant plus dynamique et contextuellement pertinent. Là, le problème de compréhension et d'échange pourrait être résolu.

En adoptant une stratégie de communication cohérente, adaptée et innovante, le logo peut devenir un puissant levier de promotion des produits burkinabè tout en affirmant la singularité et les valeurs du Burkina Faso dans un monde globalisé.

CONCLUSION

Cette analyse montre que le logo « made in Burkina » joue un rôle fondamental dans la promotion des produits locaux en s'appuyant sur des références symboliques

nationales puisque **chaque élément du logo est un vecteur de sens**. En effet, les couleurs et les formes ont été choisies non seulement pour refléter l'identité burkinabè, mais aussi pour évoquer des valeurs de qualité, de fierté et de dynamisme. Ainsi, l'usage des couleurs nationales renforce l'idée que consommer local, c'est participer à la construction de la nation. C'est un appel à la fois émotionnel et patriotique. Quant au cercle et au cheval, ces éléments renforcent l'idée d'une identité nationale forte et de produits qui incarnent la fierté burkinabè. Le ruban évoque un mouvement de solidarité qui enveloppe tout pays. L'analyse de ce logo nous amène à penser à une possibilité de création de bien d'autres logos en faveur de chaque secteur stratégique du Burkina Faso. En fait il sera question de créer des logos en faveur de tout ce qui est produits touristiques, artisanaux et agricoles. Cette tactique permettrait de bâtir une image cohérente et forte autour des produits locaux en ce qui concerne leur vulgarisation et leur réception auprès des consommateurs.

BIBLIOGRAPHIE

- BOUTAUD Jean-Jacques, (1998). *Sémiotique et Communication. Du signe au sens*. Ed. Harmattan, 318 p.
- DONDERO Maria Giulia, *La sémiotique visuelle entre principes généraux et spécificités. A partir du groupe μ* . Disponible en ligne sur <https://www.unilim.fr/actes-semiotiques/3084>, consulté le 23/12/2023
- FLOCH Jean-Marie, (1990-2002). *Sémiotique, Marketing et Communication*. Presses universitaires de France, 256 pp.
- GROSJEAN, (1996). *Les formes plastiques, design des produits et du packaging*.
- GROUPE μ , (1992). *Traité du signe visuel : Pour une rhétorique de l'image*.
- JOLY Martine, (1993). *Introduction à l'analyse de l'image*. Paris, Nathan, 128p.
- JOLY Martine, (2002). *L'image et les signes*. NATHAN. 191pp.
- LANDOWSKI Éric, (1989). *La société réfléchie*. Paris, Ed. Du Seuil, 286 p.
- PASQUIER Martial, (1999). *Marketing et sémiotique*. Editions Universitaires Fribourg Suisse, Imprimerie Saint-Paul Fribourg Suisse. 203pp.